

ARAB TILIDAGI NEOLOGIZMLARDA TARJIMA MUAMMOLARI

¹Xasanova Dilsora Baxtiyor qizi, ²Rahmatova Gavhar Omonovna

¹Oriental universiteti Filologiya va tillarni o'qitish (arab tili) ta'lim yo'nalishining 3-kurs talabasi, ² Ilmiy rahbar, F.f.f.d. (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195375>

Annotatsiya. Til – xalqning milliy tafakkuri, madaniyati, tarixi va adabiyotini aks ettiradigan eng muhim ijtimoiy hodisadir. Har bir davr til taraqqiyotida muayyan iz qoldiradi, chunki ijtimoiy-siyosiy hayotdagi yangilanishlar, ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishi, madaniyat va san'at taraqqiyoti natijasida til tizimida ham yangidan-yangi birliklar ya'ni neologizmlar yuzaga keladi. Maqolada neologizm tushunchasi, ularning paydo bo'lish sabablari hamda arab tiliga kirib kelish yo'llari transliteratsiya, kalkalash va yangi so'z yasash usullari va funksiyalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, yangi atamalarni tarjima qilishda uchraydigan asosiy muammolar, jumladan ma'no aniqligi, terminologik birlikning yo'qligi, madaniy moslashuv hamda talaffuz va yozuvdagi qiyinchiliklar yoritiladi. Tadqiqot natijalari arab tilidagi zamonaviy terminologiyani shakllantirish va tarjima amaliyotini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: neologizm, arab tili, tarjima jarayoni, transliteratsiya, kalkalash, terminologiya, yangi atamalar, til rivoji, madaniy moslashuv.

Til ijtimoiy hodisa bo'lib, uning rivojlanib borishi neologizmlar paydo bo'lishi orqali, tilning ichki imkoniyatlari asosida (so'z yasash, ma'no kengayishi orqali), o'zlashma so'zlar kirib kelishi va ularning tilga moslashuvi orqali boyib boradi. Insonlarning ma'naviy aloqasi va xalqlarning hamkorligini ta'minlashga

xizmat qiluvchi madaniyatni ilmiy o'rganishda yetakchi tamoyil sifatida tobora muhim ahamiyat kasb etib borayotgan til, kommunikantlar muloqotida dolzarb bo'lgan madaniyatlar muloqoti jarayoni uchun o'ziga xos vosita bo'lib xizmat qiladi¹. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar nafaqat muloqot vositasi, balki tilning rivojlanish manbalaridan biri sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Jamiyat taraqqiyoti, ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishi natijasida yangi so'zlar neologizmlar kirib kelishiga sabab bo'ladi. Bu holat adabiy til me'yorlari, tilning sofligi va me'yoriylashuv masalalarini dolzarb ilmiy muammoga aylantirmoqda². Ayniqsa, ingliz tili va boshqa xorijiy tillardan kirib kelayotgan so'zlar qisqa vaqt ichida ommalashib, kundalik nutqda faol qo'llanilmoqda. Masalan ingliz tilidan like "إعجاب", post "منتشور", rus tilidan поделиться "مشاركة", подписаться "متابعة" kabi so'zlarni ko'rishimiz mumkin. Bunday so'zlar dastlab og'zaki nutqda paydo bo'lib, keyinchalik yozma nutq, ommaviy axborot vositalari va hatto ayrim ilmiy-rasmiy matnlarda ham uchray boshlamoqda.

¹ Hakimova Sh. Ingliz va o'zbek lingvomamlakatshunoslik matnlari tarjimasini muammolari. Fil.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent.2023.

² Isroilova Sh. Zamonaviy o'zbek tilida ijtimoiy tarmoqlar orqali kirib kelayotgan yangi so'zlar (neologizmlar) tahlili // "Zamonaviy ilm-fan va innovatsiyalar nazariyasi" mavzusidagi ilmiy-amaliy online konferensiyasi materiallari. 2 jildlik. 2-jild. – Toshkent, 2025. – B. 51.

Neologizmlar (yun. *neos* – yangi, *logos* – so‘z) jamiyat taraqqiyoti, hayotning talab-ehhtiyoji bilan paydo bo‘lgan yangi narsa va tushunchalarni ifodalovchi so‘zlar³. Neologizmlar nafaqat yangi hodisalarni ifodalovchi vosita, balki jamiyat taraqqiyotining o‘ziga xos ko‘rsatkichi hamdir. Ular orqali xalq tafakkurining o‘shish darajasi, zamon talablari va ijtimoiy ehtiyojlar namoyon bo‘ladi. Masalan, “raqamlashtirish”, “onlayn ta‘lim”, “startap”, “brending”, “marketing”, “innovatsiya” kabi so‘zlar jamiyat hayotida ro‘y berayotgan o‘zgarishlarning lingvistik ifodasidir⁴. Axborot texnologiyalari, internet, iqtisodiyot va madaniyat sohalarida ko‘plab yangi atamalar paydo bo‘lib, arab tiliga tarjima qilinmoqda yoki bevosita kirib kelmoqda. Bu kabi neologizmlar arab tili tizimiga kirar ekan ularning ma‘nosi, tuzilishiga qarab tarjima qilish jarayonida bir qancha muammolar yuzaga keladi. Chunki yangi tushunchalarni boshqa til tizimiga moslashtirish, ularning ma‘nosini aniq yetkazish va til me‘yorlariga mos shakl yaratish har doim ham oson emas. Shu sababli arab tiliga kirib kelayotgan neologizmlarni tarjima qilish masalasi lingvistika va tarjimashunoslikda muhim ilmiy mavzulardan biri hisoblanadi.

Tarjima – lingvistik faoliyat turlaridan biri sifatida bir tilda ifodalangan fikrlarni boshqa til vakillariga adekvat va to‘lakonli yetkazish jarayonidir⁵. Yuqorida aytib o‘tilganidek, “Neologizm – bu tilga yaqinda kirib kelgan yoki yangi ma‘no kasb etgan so‘z yoki ibora”dir. Bunday birliklar odatda jamiyatda yangi paydo bo‘lgan hodisa, texnologiya yoki tushunchalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Masalan, ingliz tilidan kirib kelgan internet, blog, smartfon, platforma, marketing kabi atamalar ko‘plab tillarda, jumladan arab tilida ham yangi so‘zlarning shakllanishiga sabab bo‘ldi. Arab tilida ular turli usullar orqali ifodalanadi: ba‘zan to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zlashtiriladi, ba‘zan esa tarjima qilinib yangi so‘z shakllari yaratiladi.

Arab tilida yangi so‘zlar bir necha usullar orqali paydo bo‘ladi.

1. *Transliteratsiya* (o‘zlashtirish). Bu usulda so‘z asl talaffuziga yaqin shaklda arab yozuviga ko‘chiriladi. Masalan: كومبيوتر (kompyuter), إنترنت (internet).

2. *Tarjima qilish* (kalkalash). So‘zning ma‘nosi tarjima qilinadi va arabcha muqobil yaratiladi. Masalan: - الشبكة العنكبوتية – “World Wide Web”, وسائل التواصل الاجتماعي – “ijtimoiy tarmoqlar”.

3. *Yangi so‘z yasash*. Arab tilining boy so‘z yasash tizimi yordamida yangi terminlar yaratiladi. Bu usul ko‘pincha ilmiy terminologiyada qo‘llanadi.

Neologizmlar arab tilida muhim lingvistik funksiyalarni bajaradi. Ularning eng asosiylari nomlash (nominativ) va kommunikativ funksiyalar hisoblanadi.

Nomlash funksiyasi. Yangi tushuncha va hodisalar uchun atama yaratadi⁶. Masalan, zamonaviy texnologiyalar bilan bog‘liq quyidagi terminlar arab tilida keng ishlatiladi: الذكاء الاصطناعي (sun‘iy intellekt), الحكومة الإلكترونية (elektron hukumat), الاقتصاد الرقمي (raqamli iqtisodiyot). Ushbu atamalar yangi ilmiy va texnologik jarayonlarni nomlash ehtiyojidan kelib chiqqan bo‘lib, tilning leksik boyligini kengaytiradi.

³ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Neologizmlar>.

⁴ Qodirov S. O‘zbek tilida neologizmlarning tutgan o‘rni // “Ilm-fan, texnologiya va ta‘limda yangi paradigmalar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Namangan, 2025. – B. 861.

⁵ Muhammedova L. Ingliz tili harbiy terminologiyasidagi gallsizmlar va ularni o‘zbek tiliga tarjima qilish muammolari. Fil.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi. – Buxoro, 2022.

⁶ Qodirov S. O‘zbek tilida neologizmlarning tutgan o‘rni // “Ilm-fan, texnologiya va ta‘limda yangi paradigmalar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Namangan, 2025. – B. 862.

Kommunikativ funksiyasi. “Zamonaviy mulqotni ta‘minlaydi, yangi bilimlarni tezkor ifodalashga yordam beradi”⁷. Masalan, مدونة (blog), وسم (hashtag) va منصة (platforma) kabi so‘zlar zamonaviy axborot makonida faol ishlatiladi. Bu atamalar yangi kommunikatsiya shakllarini ifodalab, odamlar o‘rtasida axborot almashinuvini osonlashtiradi.

Arab tiliga kirib kelayotgan yangi so‘zlarni tarjima qilish jarayonida bir qator muammolar yuzaga keladi.

1. *Ma‘no aniqligi muammosi*. Ba‘zi yangi tushunchalar boshqa tillarda paydo bo‘lgan bo‘lib, arab tilida ularga to‘liq mos keladigan so‘z bo‘lmasligi mumkin. Natijada tarjima qilingan atama asl ma‘noni to‘liq ifodalamay qolishi ehtimoli mavjud. Masalan: Ingliz tilidagi “privacy” so‘zi arab tilida ko‘pincha “خصوصية”⁸ (xusūsiyya) deb tarjima qilinadi. Ammo “privacy” tushunchasi faqat shaxsiy hayot emas, balki ma‘lumotlar xavfsizligi, shaxsiy hudud va individual huquqlarni ham anglatadi. Arabcha so‘z esa ba‘zan bu keng ma‘noni to‘liq ifodalamaydi.

2. *Terminologik birlikning yo‘qligi*. Ba‘zan bir tushuncha hamma mamlakatlarda bir xil tarjima qilinmaydi. Bu esa terminologik bir xillikning buzilishiga olib keladi. Masalan, ayrim texnologik atamalar bir davlatda transliteratsiya qilinsa, boshqasida arabcha muqobil ishlatilishi mumkin. Masalan: “Computer” so‘zi ba‘zi joylarda “كمبيوتر” (kompyuter) – transliteratsiya shaklida ishlatiladi. Boshqa joylarda “حاسوب” (hāsūb) – arabcha muqobil ishlatiladi. Yana telefon so‘zi هَاتِفْ – rasmiy va adabiy tilda; مَحْمُول – asosan Misrda; جَوَّال – ko‘proq Saudiyada; تَلِفُون – umumiy, norasmiy so‘zlashuvda; مُوبَايِل – ko‘proq Misr, Urdun va Lubnonda.

3. *Madaniy moslashuv muammosi*. Har bir til o‘z madaniy muhitiga bog‘liq. Shuning uchun ba‘zi yangi tushunchalarni arab madaniy kontekstiga moslashtirish ham qiyinchilik tug‘diradi. Masalan: “Thanksgiving”⁹ – AQSHga xos bayram. Arab tilida ko‘pincha “عيد الشكر” deb tarjima qilinadi. Lekin arab dunyosida bunday tarixiy yoki madaniy an‘ana bo‘lmagani uchun bu tarjima faqat ma‘noni tushuntiradi, ammo bayramning to‘liq madaniy mazmunini bermaydi.

4. *Talaffuz va yozuvdagi qiyinchiliklar*. Chet tillardan olingan so‘zlarning talaffuzi arab fonetik tizimiga to‘liq mos kelmasligi mumkin. Natijada ularning yozilishi va talaffuzi turlicha shakllarda qo‘llanishi mumkin. Masalan: “Facebook” so‘zi arab tilida: “فيسبوك” shaklida yoziladi, lekin talaffuzi mamlakatlarga qarab *fīs-būk* yoki *fays-būk* tarzida farqlanishi mumkin.

“Pizza” so‘zi: “بيتزا” deb yoziladi. Arab tilida p tovushi yo‘qligi sababli u b ga yaqin talaffuz qilinadi. Natijada bir xil so‘z turli hududlarda biroz boshqacha talaffuz qilinishi mumkin. Shu sababli tarjima qilish uchun tilshunoslik qoidalarini bilish zarur hisoblanadi Ikki maqsadli tilning ifoda usullari, jumla tuzilishi, sintaksis va semantikasi to‘g‘risida to‘liq va mukammal bilimga ega bo‘lish tarjima jarayonining ilmiy qismini tashkil qiladi¹⁰. Tarjima qilish jarayonida tilshunoslik qoidalariga tayangan holda qilish to‘g‘ri tarjimalarni yuzaga keltiradi.

Arab tiliga kirib kelayotgan neologizmlar zamonaviy jamiyat taraqqiyotining tabiiy natijasidir. Biroq ularni tarjima qilish jarayoni murakkab bo‘lib, lingvistik, madaniy va terminologik muammolarni o‘z ichiga oladi. Shu sababli bu sohada ilmiy tadqiqotlar olib borish, terminologiyani tizimlashtirish va tarjima me‘yorlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

⁷ O‘sha manba. – Namangan, 2025. – B. 862.

⁸ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/privacy>.

⁹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/thanksgiving?q=Thanksgiving>.

¹⁰ Muhammedova L. Ingliz tili harbiy terminologiyasidagi gallsizmlar va ularni o‘zbek tiliga tarjima qilish muammolari. Fil.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi. – Buxoro, 2022.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Isroilova Sh. Zamonaviy o‘zbek tilida ijtimoiy tarmoqlar orqali kirib kelayotgan yangi so‘zlar (neologizmlar) tahlili // “Zamonaviy ilm-fan va innovatsiyalar nazariyasi” mavzusidagi ilmiy-amaliy online konferensiyasi materiallari. 2 jildlik. 2-jild. – Toshkent, 2025. – B. 51-55.
2. Qodirov S. O‘zbek tilida neologizmlarning tutgan o‘rni.// “Ilm-fan, texnologiya va ta‘limda yangi paradigmalarda” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Namangan, 2025. – B . 860 – 862.
3. Muhammedova L. Ingliz tili harbiy terminologiyasidagi gallsizmlar va ularni o‘zbek tiliga tarjima qilish muammolari. Fil.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi. – Buxoro, 2022. – B.
4. Hakimova Sh. Ingliz va o‘zbek lingvomamlakatshunoslik matnlari tarjimasi muammolari. Fil.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent.2023. – B.
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Neologizmlar>.
6. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/privacy>.
7. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/thanksgiving?q=Thanksgiving>.